

Laporan Tugas Besar Mentrouble Shooting Perangkat HIOTO Sensor Dan Aktuator Berbasis IoT (Internet of Things)

*Dalam Rangka pemenuhan Tugas Praktik Kerja Lapangan di PPTIK – ITB tahun 2022

Daffa Hammam Farrosz

School Of Industrial Automation Engineering

101901682

Abstract—Troubleshooting merupakan cara menyelesaikan masalah pada suatu sistem atau perangkat menggunakan metode yang sistematis dan terperinci. Pendekatannya adalah menemukan sumber permasalahan atau kesalahan agar nantinya dapat diperbaiki. Troubleshooting kadang sering disalah artikan sebagai masalah itu sendiri, bukan metode penyelesaian dari permasalahan tersebut.

I. INTRODUCTION

Perkembangan Industri 4.0 memaksa kita untuk akur dengan teknologi mengharuskan beberapa alat dapat dioperasikan dan dipantau melalui koneksi Internet, dan harus memenuhi kategori benda yang sudah termasuk dalam klasifikasi Internet Of Things (IoT). Hal ini memberikan sebuah ide mengenai penerapan Internet of Things dalam lingkungan masyarakat. Perkembangan teknologi tersebut mampu mempermudah setiap aktivitas masyarakat yang dapat dikontrol hanya dengan menggunakan smartphone. Salah satu perkembangan teknologi yang sedang berkembang sekarang ini adalah mengenai Smart Home. Perangkat Smart Home adalah sebuah perangkat yang memiliki sistem sangat canggih untuk mengendalikan lampu dan peralatan elektronik lainnya, perangkat tersebut dapat menghidupkan dan mematikan hanya dengan menggunakan smartphone digenggaman tangan dan dapat juga dikendalikan secara jarak jauh. Smart Home memiliki beberapa manfaat

seperti memberikan kenyamanan yang lebih baik, keselamatan dan keamanan yang lebih terjamin dan menghemat penggunaan energi listrik. Dengan menerapkan perangkat Smart Home di rumah atau perkantoran perangkat-perangkat listrik akan dapat bekerja secara otomatis sesuai dengan kebutuhan pengguna. Salah satu dari hasil perkembangannya teknologi adalah terciptanya teknologi wifi atau Wireless, wifi adalah adalah sebuah teknologi yang memanfaatkan peralatan elektronik untuk bertukar data secara nirkabel (menggunakan gelombang radio) melalui sebuah jaringan komputer, termasuk koneksi Internet berkecepatan tinggi. Contoh mikrokontroler yang sedang berkembang atau beredar sekarang ini yaitu Nodemcu dan Wemos yang merupakan sebuah keluarga dari ESP8266 yang banyak digunakan untuk pengoprasian Internet of Things (IoT) seperti mengendalikan Aktuator dan membaca Sensor.

II. EXPLANATION OF HOME AUTOMATION SENSORS AND ACTUATORS

Sebelum ke inti topik, disini saya akan sedikit memaparkan penjelasan tentang Home Automation Sensor dan Aktuator :

A. Home Automation berbasis Internet of Things.

Home Automation merupakan sebuah alat yang berisikan perangkat yang telah tersambung dengan jaringan internet, yang dibuat dengan tujuan mempermudah pemakainya dalam pengoperasian sebuah alat rumah tangga dan

juga dapat mengontrol peralatan tersebut secara jarak jauh. Home Automation juga dibentuk dengan upaya untuk mengaplikasikan bidang industri 4.0, salah satunya melalui sistem automation dapat ditujukan untuk rumah atau tempat tinggal dengan membuat sebuah sistem keamanan rumah pintar.

Home Automation bisa termasuk kontrol yang terpusat pada pencahayaan, peralatan dan sistem lainnya. Perangkat tersebut dapat dihubungkan melalui jaringan internet untuk memungkinkan dikontrol dengan komputer ataupun smartphone dengan kendali jarak jauh melalui jaringan internet. Sebuah sistem otomasi rumah mampu mengintegrasikan perangkat listrik dirumah antara satu dengan yang lainnya. Sistem Home Automation menggabungkan perangkat keras dan perangkat lunak melalui jaringan nirkabel untuk mengontrol peralatan elektronik dan peralatan rumah melalui satu perangkat yang mudah dijangkau hanya dengan mengunduh sebuah aplikasi yang bisa dioperasikan melalui smartphone. Implementasi Otomasi rumah, pemantauan dan keamanan sebuah rumah dapat dilakukan melalui IoT atau tersambung dengan internet. Sistem ini dapat mengontrol dan memantau kondisi peralatan rumah tangga dari mana saja di dunia selama masih tersambung dengan akses jaringan internet.

B. Home Automation (HIOTO) Sensor.

Home Automation (HIOTO) Sensor merupakan sebuah perangkat kendali atau otak kendali yang fungsinya untuk mengendalikan output seperti lampu, kipas dan sebagainya yang tersambung dalam satu jaringan internet. HIOTO sensor ini dapat berupa saklar lampu atau pun juga bisa diganti dengan sebuah Sensor namun pengoperasiannya menggunakan sistem IoT dengan menggunakan mikrokontroler esp8266 yaitu Wemos D1 mini untuk tersambung

ke Actuator lampu agar lampu atau peralatan lainnya dapat menyala secara otomatis.

Cara pengoperasian alat ini, pertama harus tersambung dengan jaringan internet kemudian memasukkan WiFi manager yang berfungsi untuk menyambungkan alat tersebut ke WiFi yang tersedia pada tempat atau daerah tersebut. Jika sudah, diminta memasukkan akses wifi yang ada di tempat tersebut dan memasukkan password WiFi tersebut dengan " password" jika sudah maka alat tersebut dapat kita operasikan atau jalankan.

C. Home Automation (HIOTO) Actuator.

Home Automation (HIOTO) Actuator merupakan sebuah perangkat yang fungsinya sebagai otak kendali agar lampu, kipas atau sebagainya yang terhubung dengan perangkat tersebut dapat menyala secara otomatis. Sama halnya dengan perangkat Home Automation Sensor yang dapat menyala otomatis apabila tersambung dengan sebuah jaringan internet. HIOTO Aktuator ini berupa perangkat yang menggunakan otak kendali mikrokontroler esp8266 yaitu Nodemcu yang dapat berkomunikasi dengan perangkat sensor yaitu Wemos D1 mini dengan menggunakan server MQTT.

III. THE CAUSE OF THE PROBLEM

Saat proses pengujian perangkat Home Automation ditemukan beberapa masalah diantaranya :

- Nodemcu ataupun Wemos D1 mini tidak blink indikator biru saat disambungkan dengan arus listrik.
- Pada bagian trigger relay DC tidak terdapat tegangan ketika dicek menggunakan avo meter dan lampu indikator relay tidak menyala.

- Pada bagian pin DC adaptor saat dicek tegangan menggunakan avo meter tidak terdapat arus hanya menunjukkan nilai 0.01 Vdc.
- Lampu indikator relay menyala dan juga arus output AC pada relay terdapat tegangan tetapi output Lampu pada pin Load AC tidak menyala.
- Output DC adaptor tidak terdapat tegangan.
- pin D1 dan D2 pada perangkat HIOTO Sensor ketika disambungkan dengan steker dan ditekan On/Off tidak terdapat respon setelah dicek arus yang masuk hanya sekitar 0.02 Vdc.

IV. PROBLEM SOLVING

Setelah dicek dan ditelaah pada rangkaian HIOTO baik Sensor maupun Aktuator, ditemukan solusi atau jalan keluar yang membuat komponen pada perangkat tersebut tidak berfungsi diantaranya :

- Nodemcu ataupun Wemos D1 mini tidak blink indikator biru saat disambungkan dengan arus listrik.

Solusinya :

1. Mengecek pada pin power DC apakah terdapat arus atau tidak dengan menggunakan avo meter karena, pin power DC tegangannya langsung masuk ke pin Vin pada Nodemcu dan pin 5V untuk Wemos D1 mini.

Ketika Troubleshooting :

- Indikator mikrokontroler tidak blink

Gambar 1. Indikator mikrokontroler tidak blink

- Pin Power DC tidak ada Arus

Gambar 2. Pin Power DC tidak ada Arus

- Pin Vin atau 5V pada mikrokontroler tidak terdapat arus

Gambar 3. Pin Vin atau 5V pada mikrokontroler tidak terdapat arus

Kondisi ketika sudah di Problem Solving :

- Indikator mikrokontroler blink

Gambar 4. Indikator mikrokontroler blink

- Pin Power DC terdapat ada Arus

Gambar 5. Pin Power DC terdapat ada Arus sebesar 4.93 Vdc

- Pin Vin atau 5V pada mikrokontroler terdapat arus

Gambar 6. Pin Vin atau 5V pada mikrokontroler terdapat arus sebesar 3.28 Vdc

2. Mengecek apakah solderan dari pin power DC ke pin Vin Nodemcu dan pin 5V pada Wemos telah tersolder rapih atau belum.

Gambar 7. Mengecek apakah solderan dari pin power DC ke pin Vin atau pin 5V pada mikrokontroler apakah telah tersolder rapih

3. Pada rangkaian HIOTO Aktuator apabila Nodemcu masih tidak menyala coba cek pada kaki kapasitor apakah sudah tersolder dengan rapih atau belum.
4. Apabila semua cara telah dilakukan tetapi hasilnya sama, coba ganti Nodemcu dengan yang baru.

- Pada bagian trigger relay DC tidak terdapat tegangan ketika dicek menggunakan Avo meter dan lampu indikator relay tidak menyala. Solusinya :

1. Mengecek apakah jalur menuju trigger relay tersolder dengan baik atau tidak dan juga mengecek apakah sambungan kaki pada relay telah tersolder.

Ketika Troubleshooting :

- Saat dicek menggunakan Avo meter nilai pada trigger relay DC menunjukkan 0.00 Vdc dan lampu indikator pada relay tidak menyala.

Gambar 8. Input Trigger relay hanya sekitar 0.00 Vdc.

Kondisi ketika sudah di Problem Solving :

- Trigger relay menunjukkan nilai tegangan 4.50 Vdc dan lampu indikator pada relay menyala.

Gambar 9. Input Trigger relay setelah di Troubleshooting sekitar 4.92 Vdc.

2. Mengganti dengan relay yang baru apabila masih tidak terdapat tegangan DC.

- Pada bagian pin DC adaptor ketika dicek tegangan menggunakan Avo meter tidak terdapat arus hanya menunjukkan nilai 0.01 Vdc.

Solusinya :

1. Mengganti dengan adaptor yang baru apabila tidak terdapat arus dan saat pengecekan tidak boleh terbalik antara + dan -.

Ketika Troubleshooting :

- Tegangan pada Pin Power DC menunjukkan nilai 0.00 Vdc yang artinya tidak terdapat tegangan.

Gambar 10. Tegangan pada Pin Power DC menunjukkan nilai 0.00 Vdc

Kondisi ketika sudah di Problem Solving :

- Tegangan menunjukkan nilai 4.93 VDC yang artinya terdapat tegangan pada Pin Power DC dan Mikrokontroler blink indikator biru.

Gambar 11. Tegangan pada Pin Power DC menunjukkan nilai 4.93 Vdc

- Lampu indikator relay menyala tetapi output Lampu pada pin Load AC tidak terdapat arus dan lampu tidak menyala.

Solusinya :

1. Mengecek jalur pada pin load AC menggunakan Avo meter apakah terdapat nilai tegangan AC atau tidak.

2. mengecek apakah output AC pada pin NO dan COM terdapat tegangan. Apabila tidak terdapat tegangan maka dapat mengganti relay tersebut dengan yang baru.
3. mengecek kembali apakah pemasangan output pin relay benar ke pin NO dan COM pada PCB.

- Output DC adaptor tidak terdapat tegangan. Solusinya :

- Dapat mengganti Adaptor dengan yang baru.
- Pin D1 dan D2 pada perangkat HIOTO Sensor ketika disambungkan dengan steker dan ditekan on/off tidak terdapat respon setelah dicek arus yang masuk hanya sekitar 0.02 Vdc.

Solusinya :

1. Mengecek apakah sambungan resistor dari pin D1 dan D2 ke pin VCC telah tersolder dengan benar atau tidak.

Gambar 12. Mengecek sambungan resistor ke jalur PCB.

2. Mengecek jalur yang mengarah ke pin D1 dan D2 apakah terputus atau tidak.

V. COMPONENTS AND PROTOTYPE IMAGE OF HOME AUTOMATION DEVICE

Produk Home Automation mempunyai 2 bentuk prototype yang berbentuk kotak dilapisi menggunakan papan PVC. Keuntungan menggunakan bahan PVC seperti

itu karena dapat menghemat pengeluaran untuk pembelian bahan baku pembuatan Box Home Automation dan juga PVC dapat lebih mudah dibentuk sesuai dengan keinginan. Pada setiap produk Home Automation baik Sensor maupun Aktuator terdapat komponen penunjang yang digunakan agar alat pada perangkat tersebut dapat bekerja secara otomatis diantaranya sebagai berikut :

- Home Automation Sensor terdiri dari :

- 1 Wemos D1 mini esp8266
- 7 Terminal Block
- 6 Resistor
- 2 Header Female
- 1 Adaptor 5v

- Home Automation Actuators terdiri dari :

- 1 Node MCU esp8266
- 4 Terminal Block
- 2 Header Male dan 2 Female
- 1 Relay SSR
- 1 Kapasitor
- 2 Mini Jumper
- 1 Adaptor 5v

- Gambar Prototype Home Automation Sensor

Gambar 13. Tampak depan HIOTO Sensor.

Gambar 14. Tampak belakang HIOTO Sensor.

Gambar 17. Tampak depan HIOTO Aktuator.

Gambar 15. Tampak dalam HIOTO Sensor.

Gambar 18. Tampak belakang HIOTO Aktuator.

Gambar 16. Tampak samping HIOTO Sensor.

Gambar 19. Tampak dalam HIOTO Aktuator.

- Gambar Prototype Home Automation Actuator

Gambar 20. Tampak samping HIOTO Aktuator.

VI. ACKNOWLEDGEMENTS (PEMBAGIAN TUGAS)

- 1) Perakitan Box HIOTO = Daffa. H. F, Engkun. E, Aldy. K. A, M. Fahmi. Y, M. Haikal 101901682, 101901682, 101901676, 101901696, 101901702
- 2) Penguploadan program HIOTO = Engkun Eristo 101901682
- 3) Testing perangkat HIOTO = Muhammad Haikal 101901702
- 4) Trouble Shooting perangkat = Daffa Hammam Farrosz 101901682
- 5) Qr Code perangkat HIOTO = Moch. Fahmi Yahya 101901696
- 6) Server Local HIOTO = Aldy Kusuma Ardhana 101901676

VII. CONCLUSION

Troubleshooting Home Automation Sensor dan Actuator merupakan sebuah metode penyelesaian masalah yang berguna apabila terjadi gangguan trouble pada perangkat dan juga menemukan sumber permasalahan atau kesalahan agar nantinya dapat diperbaiki. Lalu tujuan dibuatnya Home Automation yaitu untuk memudahkan penggunaanya mengoperasikan peralatan rumah tangga menggunakan akses jaringan internet secara jarak jauh dengan menggunakan smartphone digenggaman tangan dan keuntungannya menggunakan Home Automation yaitu dapat menghemat energi listrik

apabila lupa dalam mematikan peralatan rumah tangga.

VIII. REFERENCES

- [1] Kevin. (2019).Yuk Ketahui Sejarah Singkat Mengenai Internet of Things (IoT). <https://idcloudhost.com/yuk-ketahui-sejarah-singkat-mengenai-internet-things-iot/>.
- [2] Rahayu, E. S., & Nurdin, R. A. M. (2019). Perancangan Smart Home Untuk Pengendalian Peralatan Elektronik Dan Pemantauan Keamanan Rumah Berbasis Internet Of Things. Jurnal Teknologi, 6(2), 136–148. <https://doi.org/10.31479/jtek.v6i2.23>
- [3] Adzim, M. S. (2018). Perancangan sistem kendali otomatis Smart Home berbasis android Menggunakan teknologi Wifi (ESP8266) dan Arduino Uno https://library.stmikgici.ac.id/tugas_akhir/21000596.pdf
- [4] Tatak, P.P. (2021). Sistem Smart Home berbasis IoT di perumahan ndalem parikesit <http://eprints.poltektegal.ac.id/314/1/Laporan%20TA%20Tatak%20Pribadi%20.P.pdf>
- [5] Fahmi, Y., Engkun, E., & Haikal, M. (2022). Buku panduan Home Automation https://www.canva.com/design/DAFO_v9aXP8/rs_WZcCDqDX0H_CYpdWm6Q/edit?utm_content=DAFO_v9aXP8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton